

ILK O‘SPIRINLIK DAVRIDA KASBGA YO‘NALTIRISHNING PSIXOLOGIK MUAMMOLARI

Uroqova Lazizabonu Uraljon qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti
Pedagogika va psixologiya yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqola, o'smirlik davrida kasb tanlash jarayonini o'rganishga bag'ishlangan. Ushbu jarayon o'spirinlar uchun ahamiyatli bo'lib, ularning hayotiy rejalari va shaxsiy "Men" obrazini shakllantirishga yordam beradi. Maqolada o'smirlik davri, kasb tanlash bosqichlari va uning psixologik, ijtimoiy ta'siri tahlil qilingan. Kasb tanlashning o'smirlik yoshlar uchun qanchalik muhim bo'lishi, ularning maqsad va motivlarini aniqlash va shakllantirish, shuningdek, oila, do'stlar va o'quv markazi muhitining ularga ta'siri o'rganilgan. Maqola, kasb tanlashning o'smirlik davriga qanday e'tibor bera olishi kerakligi haqida nazariy va amaliy maslahatlar bilan berilgan.

Kalit so'zlar: ilk o'spirinlik, kasb tanlash, kasbga yo'naltirish, ma'lumotlilik va intilish darajasi, bolalar o'yinlari, o'smirlik hayoti, qobiliyatlarni maqsadga muvofiq shakllantirish, kasbiy maslahat, hayotiy qadriyatlar.

Аннотация: Статья посвящена изучению процесса профессионального самоопределения в подростковом возрасте. Данный процесс имеет важное значение для подростков, поскольку способствует формированию их жизненных планов и личностного образа "Я". В статье анализируются подростковый возраст, этапы профессионального самоопределения и его психологическое, социальное воздействие. Освещается важность профессионального самоопределения для подростков, выявление и формирование их целей и мотивов, а также влияние семьи, друзей и образовательной среды на этот процесс. В статье предоставлены теоретические и практические рекомендации по тому, как необходимо учитывать подростковый возраст при обеспечении эффективного профессионального самоопределения.

Ключевые слова: первый опыт, профессиональное самоопределение, профессиональная ориентация, уровень знаний и интересов, детские игры, подростковый период, развитие способностей, профессиональное консультирование, жизненные ценности.

Annotation: The article focuses on studying the process of career decision-making during adolescence. This process is crucial for adolescents as it contributes to shaping their life goals and personal identity. The article analyzes the adolescent period, stages of career decision-making, and its psychological and social impact. It discusses the importance of career decision-making for adolescents, identifying and shaping their goals and motivations, as well as the influence of family, friends, and educational environment. The article provides theoretical and practical recommendations on how to consider adolescence when ensuring effective career decisionmaking.

Key words: early experience, career decision-making, career guidance, knowledge and competence level, children's games, adolescent life, developing abilities according to goals, career advice, life values.

Ilk o'spirinlik davri «kamolot bo'sag'asi» deb ta'riflanadi. Bu kamolot bosqichi fiziologik, psixologik va ijtimoiy chegaralarni o'z ichiga oladi. Akseleratsiya natijasida bugungi ilk o'spirinlarning taraqqiyoti avvalgi avlodlarga nisbatan o'rtacha ikki-uch yil avval yetilmoqda. Akseleratsiya munosabati bilan o'spirinlik yoshining chegarasi endi 15—16 dan 23 yoshgacha bolmoqda. Bunda ilk o'spirinlik 15—18 yosh, o'spirinlik 18—23 yoshdagi yigit va qizlarni o'z ichiga oladi. Ilk o'spirinlik davrini ikkinchi o'tish davri deb hisoblash mumkin. Agar birinchi o'tish davri ko'proq bolalikka yaqin bolsa, ikkinchi o'tish davrida bo'lgan o'spirin ko'proq yoshlik davriga yaqindir va shu jihatidan o'rganiladi hamda tadqiq etiladi. Ilk o'spirinlik davrida ahamiyatga molik jihatlardan biri bu o'smir shaxsining kasb tanlashdagi motivlari va bu borada yuzaga keladigan psixologik muammolardir. Ilk o'spirin uchun kasb tanlash avvalo axloqiy muammodir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham shaxs mehnat qilish huquqi bilan birga, o'z qobiliyati, layoqati va qiziqishiga ko'ra kasb tanlash huquqiga egaligi ta'kidlangan. Bugungi kunda kasb tanlash har xil nuqtai nazardan qarash mumkin bo'lgan ko'p o'lchovli va ko'p darajali jarayondir. Birinchidan, jamiyat shakllanayotgan shaxs oldiga qo'ygan vazifalar seriyasi sifatida, ularni shaxs ma'lum vaqt davomida ketma-ket hal qilishi zarur. Ikkinchidan, individ o'z qiziqish va layoqatlarini shakllantiradigan qaror qabul qilish jarayoni sifatida namoyon bo'ladi. Uchinchidan, hayotning individual uslubini shakllantirish jarayoni sifatida, kasbiy faoliyat uning bir qismi sifatida namoyon bo'ladi. Bu uch nuqtai nazar o'zaro bir-birini to'ldiradigan ishning har xil tomonlaridir.

Ilk o'spirinlarga xos xususiyatlardan biri hayotiy rejalarning shakllanishidir. Bir tomondan hayotiy rejalar shaxs o'z oldiga qo'ygan maqsadlarni umumlashtirishi va mustahkamlashi natijasida vujudga keladi. Boshqa tomondan maqsad va motivlarning konkretlashishi jarayoni ro'y beradi.

Hayotiy reja – bir vaqtning o'zida ijtimoiy va axloqiy hodisadir. Kim bo'lish (kasbiy o'zlikni anglash) va qanday bo'lish (axloqiy o'z-o'zini anglash) muammolari o'smirlik davrida farqlanmaydi. O'smir va o'spirinlarning hayotiy rejalari tarqoq bo'lib, ularning amaliy faoliyatiga mos kelmaydi. Ilk o'spirinlar "Hayotiy rejalaringiz bormi?" degan savolga "ha" deb javob berishgan, lekin ko'pchilik hayotiy reja sifatida o'qish, kelajakda qiziqarli ish bilan shug'ullanish, sodiq do'stlarga ega bo'lish va ko'p sayohat qilish deb ta'kidlashgan. Hayotiy reja faqat so'nggi natijagina emas, unga erishish usul va yo'llari, unga zarur bo'ladigan ob'ektiv va sub'ektiv imkoniyatlar e'tiborga olingandagina bu so'zning asl ma'nosi vujudga keladi. Faol va xayolotga beriluvchan orzudan farqli ravishda, hayotiy reja – bu faoliyat rejasidir, u birinchi navbatda kasb tanlashga bog'liq. Yosh davrlari psixologiyasida kasb tanlash bir necha bosqichdan iborat.

Birinchi bosqich – bolalar o'yinlari bo'lib, unda bola o'ziga har xil kasbiy rollarni qabul qiladi va shu bilan bog'liq xulq-atvorning alohida elementlarini "o'ynaydi".

Ikkinchi bosqich – o'smirlik xayoli bo'lib, o'smir orzularida, o'zini u yoki bu qiziqarli kasbning namoyondasi sifatida ko'radi.

Uchinchi bosqich - ilk o'spirinlik davrini qamrab oladi – dastlabki kasb tanlashdir. Har xil faoliyat turlari o'smirning qiziqishlari tomonidan saralanadi va baholanadi ("Men tarixiy romanlarni yoqtiraman, tarixchi bo'laman"), keyin qobiliyatlari nuqtai nazaridan kasb tanlashga harakat qilinadi ("Men matematikani yaxshi o'zlashtirayapman, matematik bo'lsammikan?"), eng so'nggida qadriyatlar tizimi nuqtai nazaridan qarab chiqiladi ("Men kasal odamlarga yordam berishni hohlayman, vrach bo'laman"; "Ko'p pul topishni hohlayman, qaysi kasb bu talabga javob beradi?"). Qiziqishlar, qobiliyatlar va qadriyatlar kasb tanlashning har bir bosqichida namoyon bo'ladi. Fanga qiziqish o'quvchini u bilan ko'proq shug'ullanishga undaydi, bu esa uning qobiliyatlarini rivojlantiradi, qobiliyatlar esa faoliyat muvaffaqiyatini ta'minlaydi va qiziqishlarni mustahkamlaydi.

To'rtinchi bosqich – amaliy qaror qabul qilish, kasb tanlash bosqichi bo'lib, o'z ichiga ikki bosh tarkibiy qismni oladi: avval biror faoliyat bilan shug'ullanish istagi

paydo bo‘ladi, keyin esa qonkret soha tanlanadi (“O‘qituvchi bo‘laman”, “Matematika o‘qituvchisi bo‘laman”). Kasb tanlash ko‘p bosqichli jarayon. 9-sinf o‘quvchilari akademik litseyga yoki qaysi kasb –hunar kollejiga topshirishlarini tanlashlari zarur. Qiziqishlar, qobiliyatlar va qadriyatlar yo‘nalganligidan tashqari qaror qabul qilishda o‘zining imkoniyatlarini – oilaning moddiy sharoiti, o‘quv tayyorligi darajasi, sog‘lig‘i va boshqalarni hisobga olish ham muhim rol o‘ynaydi.

Kasb tanlash ilk o‘spirindan ikki xil ma‘lumotni talab qiladi: kasb dunyosi va har bir kasbga qo‘yiladigan talablardan xabardorlik; o‘z qobiliyatlari va qiziqishlarini bilish. U ma‘lumot ham bu ma‘lumot ham ilk o‘spirinlarga etishmaydi. Ilk o‘spirinlarning hayotiy rejalarini amalga oshirish va kasb tanlashi ijtimoiy sharoitlarga, ayniqsa ota-onaning umumta‘lim darajasiga bog‘liq. Ota-onaning ta‘lim darajasi qanchalik yuqori bo‘lsa, farzandlarining oliy-o‘quv yurtida o‘qishni davom ettirishi va bu rejalarini amalga oshirish ehtimoli shunchalik yuqoridir. Hayotiy rejalarini amalga oshirish ehtimoli yigitlarda qizlarga nisbatan yuqoridir.

Kasbiy yo‘nalganlik nafaqat ijtimoiy, balki psixologik muammo hamdir. Psixologiyada kasbiy yo‘nalganlik bo‘yicha uch nazariy nuqtai nazar mavjud. Birinchi nuqtai nazar faoliyatning muvaffaqiyati va usullari bog‘liq bo‘lgan individual xususiyatlarning amaliy o‘zgarmasligi va barqarorligi haqida g‘oyaga asoslangan. Bunda birinchi tomondan, u yoki bu ishga mos insonlarni kasbga yo‘llash va tanlashga urg‘u beriladi, ikkinchi tomondan u yoki bu insonning individual xususiyatlariga mos kasblarni tanlashda namoyon bo‘ladi.

Ikkinchi nuqtai nazar qobiliyatlarni maqsadga muvofiq shakllantirish g‘oyasidan kelib chiqadi, bunda har bir insonning muhim xislatlarini rivojlantirish nazarda tutiladi. Yuqorida keltirilgan bu ikki nuqtai nazar ham har xil shakllantirilishi mumkin, lekin ularning umumiy metodologik kamchiligi shundaki, individuallik va mehnat faoliyati o‘zaro bog‘liq bo‘lmagan, bir-biriga qarama-qarshi, biri ikkinchisini albatta bo‘ysundiradigan kattaliklar sifatida qaraladi. Uchinchi nuqtai nazar psixologiyadagi ong va faoliyatning birligi tamoyilidan kelib chiqadi, faoliyatning individual uslubini shakllantirishga yo‘naltirilgan. Ushbu qonsepsiya E.A.Klimov 19 ilgari surgan quyidagi qarashlarga asoslanadi:

1. Faoliyatning muvaffaqiyati uchun muhim bo‘lgan amaliy tarbiyalanmaydigan shaxsiy (psixologik) xislatlar mavjud.

2. Kasbiy faoliyat sharoitlariga moslashishning mehnat mahsuldorligi bo‘yicha bir xil bo‘lgan, har xil usullari mavjud.

3. Alohida qobiliyatlarning kuchsiz ifodalanganligini mashq qilish yoki boshqa qobiliyatlar yoki ish usullari yordamida bartaraf etishning keng imkoniyatlari mavjud. (sekin javob qaytarish qobiliyatini tayyorlanish tadbirlaridagi o'ta diqqatlilik bilan to'ldirish mumkin; bir sharoitdagi faoliyatning susayishini, inson sun'iy ravishda faoliyatni o'zgartirishi mumkin – harakatlar tartibini o'zgartirishi yoki ob'ektlar ranglarini o'zgartiradi deb tasavvur qilishi mumkin).

4. SHaxsning individual o'ziga xosligini hisobga olgan holda qobiliyatlarni shakllantirish zarur, tashqi sharoitlarni hisobga olgan holda ichki sharoitlarni rivojlantirish.

Kasb tanlashda kasbiy maslahat juda muhim hisoblanadi. Bu jiddiy tayyorgarlikni talab qiladigan qiyin ishdur. Hozirgi vaqtda har bir maktab psixologi tomonidan o'tkaziladigan 9-sinf o'quvchilari bilan olib boriladigan kasbga yo'naltirish ishlari bo'yicha diagnostik va maslahat ishlari bunga yaqqol misol bo'la oladi. Kasb tanlashda – kasb tanlash amalga oshiriladigan yosh, ilk o'spirinning ma'lumotlilik darajasi va uning intilish darajasi muhim omillar hisoblanadi.

Biz yuqorida ko'rib o'tganimizdek, kasb tanlash murakkab va uzoq jarayon. Muammo na faqat umumiy davomiylikda, balki bosqichlarning ketma-ketligida hamdir. Bu erda ikkita xavf mavjud. Ulardan birinchisi ilk o'spirinlarning kasb tanlash jarayonini aniq va barqaror qiziqishlari bo'lmaganligi uchun keyinga qoldirishidir. Bu keyinga qoldirish umumiy etukmaslik, xulq-atvorning infantilligi bilan qo'shiladi. Bu holat kasb tanlash jarayoni kattalik va barqaror "Men" obrazining, o'z-o'zini hurmat qilishning asosiy komponentlaridan biri ekanligini esga olsak tushunarli bo'ladi. Ota-onalarning urinishlari (ayniqsa ziyoli oilalarda ko'p uchraydi) to'g'ridan-to'g'ri psixologik ta'sir ko'rsatish yordamida bu jarayonni tezlashtirmoqchi bo'ladilar ("Sen qachon kasb tanlaysan? Men sening Yoshingda ..."). Bu esa bolalarda xavotirlanishni kuchaytirib, ba'zan hech qanday kasb tanlamasdan, turli sevimli mashg'ulotlarni tanlashgacha bo'lgan salbiy natijalarga olib keladi. Bunda o'z vaqtida o'qish davomida bolalarning qiziqishlari va dunyoqarashini kengaytirish, har xil faoliyat turlari bilan tanishtirish, amaliy mehnat ko'nikmalarini shallantirish sifatida yordam ko'rsatish mumkin. Ilk o'spirinlarning bo'lajak kasblari haqida xabardorlik darajasi ham muhim hisoblanadi. Yigit va qizlar ular tanlaydigan kasblar doirasini, har bir kasbning aniq xususiyatlarini bilmaganliklari uchun kasbni tasodifan tanlaydilar. Kasb haqida ma'lumotga ega emaslik oliy o'quv yurtiga kirganlar orasida ham uchraydi. "Bo'lg'usi kasbingizning xarakteri, mazmuni va sharoitidan xabardormisiz?" degan savolga talabalarning to'rtidan bir qismigina "ha" javobini berishgan. Inson kasb tanlayotgan vaqtda

qanchalik kichik bo'lsa, uning kasb tanlashi shunchalik mustaqil bo'lmaydi, shaxsiy qadriyatlar tizimi asosida emas, ma'lumotlarning etarli bo'lmaganligi tufayli kimningdir tavsiyasiga ko'ra amalga oshiriladi. Kasb tanlash ma'lum shaxsiy intilish darajasini aks ettiradi. U o'z ob'ektiv imkoniyatlarini hamda qobiliyatlarini baholashdan iborat. Bundan tashqari unga sub'ekt tomonidan anglanmaydigan kasbga qo'yiladigan talablar ham ta'sir qiladi. 15-17 Yoshli yigit va qizlarning intilish darajasi ko'pincha yuqori bo'ladi. Bu normal va foydali holat bo'lib, Yoshlarni yanada izlanishga va qiyinchiliklarni bartaraf etishga undaydi. L.V. Lisovskiy 20 tadqiqotlaridan ma'lum bo'lishicha, "Yana kasb tanlashga to'g'ri kelsa, yana shu kasbni tanlarmidingiz?" degan savolga so'ralganlarning uchdan bir qismi rad javobini berishgan. Yuqori kurslarda tanlagan kasbidan qoniqadiganlar kamaymasdan, aksincha ortib boradi. O'spirinlar turli kasblarni turlicha baholaydilar. 17 yoshlilar kasblarni kontrast "oq-qora", mavhum deb baholasalar, 25 yoshlilar o'zlarining hayot yo'llari bilan baholaydilar.

Kasbga yo'naltirish – shaxsning ijtimoiy taqdirini belgilashning tarkibiy qismidir. Kasb tanlash - hayot mazmuni haqidagi o'ylari va shaxsiy "Men" tabiati bilan mos kelganda muvaffaqiyatli hisoblanadi. Toshkent to'qimachilik va engil sanoat instituti talabalarida Z.T. Nishanova rahbarligida o'tkazilgan D. Xodjakulova tadqiqotlarida so'ralganlarning yarmisi yana shu kasbni tanlashlarini ta'kidlab, tasdiq javobini berishgan, uchdan bir qism talabalar esa ikkilanishlarini bayon etishgan.

Xulosa qilib aytish mumkinki, o'spirinlarni yangi hayotga qadam bosayotgan, kelajagini yaratayotgan davrda ularga alohida e'tibor berishlikni, ularning individual xususiyatlaridan kelib chiqib, kasbga yo'naltirishni talab etadi. Zero, o'spirinlar tanlagan kasblaridan kelajakda qoniqish hissini hosil qilishsin. O'spirin yoshlarda mustaqil kasbiy malakalarni shakllantirish uchun birinchi navbatda oilaning o'rni muhim. Oiladagi muhit unga ijobiy va salbiy ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchidan, do'stlar davrasi. O'spirinning atrofida qaysi sohaga qiziquvchi tengdoshlari ko'p bo'lsa va ular yetarlicha bilim-ko'nikmaga ega bo'lsalar, ijobiy ta'sir qilmasdan qolmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davletshin M.G. Zamonaviy maktab o'qituvchisining psixologiyasi. «Pedagogika va psixologiya» (ilmiy ommabop seriya). T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 1999/1.

2. Davletshin M.G. va boshqalar. «Yosh davrlar va va pedagogik psixologiya». — T.: TDPU. 2009.
3. Klimov E. A. Puti v professionalizm M.: Filinta, 2003.
4. Karimova V. M. Psixologiya. T.: 2000.
5. Karimova V.M., Sunnatova R.I., Tojibayeva R.N. Mustaqil fikrlash. - T.: Sharq. 2000. - 111 b
6. Akhatova, D. A. "THE ROLE OF THE GREAT THINKER ABU ALI IBN SINA'S PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS TEACHINGS IN THE EDUCATIONAL PROCESS." World Bulletin of Management and Law 22 (2023): 22-24.
7. Ахатова, Д. А. (2023). ШАРҚ МУТАФАККИРИ АБУ АЛИ ИБН СИНО ДУНЁҚАРАШИГА ҚАДИМГИ ЮНОН ФАЛСАФАСИНИНГ ТАЪСИРИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(5), 227-233.
8. DA Akhtamovna. [IBN SINA THE SIGNIFICANCE AND STUDY OF THE BALANCE OF BODY, SOUL AND MIND.](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B8xGpF8AAAAJ&citation_for_view=B8xGpF8AAAAJ:cFHS6HbyZ2cC)
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B8xGpF8AAAAJ&citation_for_view=B8xGpF8AAAAJ:cFHS6HbyZ2cC.
9. S Makhmudov. [INTERPERSONAL RELATIONSHIP AS A FACTOR INFLUENCING THE FORMATION OF EMOTIONAL ATTITUDE TO SCHOOL EDUCATION DURING ADOLESCENCE.](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=BhvTOQsAAAAJ&citation_for_view=BhvTOQsAAAAJ:u-x6o8ySG0sC)
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=BhvTOQsAAAAJ&citation_for_view=BhvTOQsAAAAJ:u-x6o8ySG0sC.
10. Makhmudov, S. (2023). CHARACTERISTICS OF EXHIBITING EMOTIONAL STATUS IN RELATION TO EDUCATION IN ADOLESCENT PERIOD. Science and innovation in the education system, 2(12), 53-55.
11. Махмудов, С. С. Ў. (2021). ЎСМИРЛИК ДАВРИДА МАКТАБ ТАЪЛИМИДА ЭМОЦИОНАЛ МУНОСАБАТНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. Scientific progress, 2(1), 1687-1692.
12. Solik o'g'li, M. S. ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В СВЯЗИ С ОБУЧЕНИЕМ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ. "О 'ЗВЕК TILINI ONA TILI VA HORIJY TIL SIFATIDA O 'QITISHNING DOLZARB MASALALARI" MAVZUSIDAGI, 444.